

CHORVA HAYVONLARIGA ANTIBIOTIKLAR, ANTIGELMENT VOSITALAR VA VITAMINLARNI BIR VAQTDA QO‘LLASHNING AMALIY AHAMIYATI

¹Xolmirzayev Zamonbek Rustamovich, ²Yoqubjonov Ahmadbek Rahmonali o‘g‘li

¹TDAU assistenti, ²TDAU talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933460>

Abstract. *The article discusses the use of complex preventive methods in scientific and practical research with the simultaneous use of agricultural animal preparations, vitamins, anthelmintics and antibiotics.*

Key words: *vitamin, anthelmintic, antibiotic, injections, intravenously, intramuscularly, subcutaneously, treatment, prevention, productivity, disease.*

Аннотация. *В статье рассматривается использование комплексных профилактических методов в научно-практических исследованиях при одновременном применении сельскохозяйственных животных лечебных препаратов, витаминов, антигельминтиков и антибиотиков.*

Ключевые слова: *витамин, противогельминт, антибиотик, инъекции, внутривенно, внутримышечно, подкожно, лечение, профилактика, продуктивность, заболевание.*

Annotatsiya. *Maqolada qishloq xo‘jalik hayvonlariga dorilari moddolar vitaminlar, gilmentlarga qarshi moddalar hamda antibiotiklarni bir vaqtda qo‘llash bo‘yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlarda kompleks profilaktik usullarni qo‘llash ko‘rib chiqiladi.*

Kalit so‘zlar: *vitamin, antigelment, antibiotik, inyektsiya, vena ichiga, muskul orasiga, teri ostiga, davolash, profilaktika, maxsuldorlik, kasallik.*

Kirish. Zamonaviy veterinariya amaliyotida kasalliklarni oldini olish va mahsuldorlikni oshirish uchun kompleks profilaktik tadbirlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Hayvonlar sog‘lig‘ini ta‘minlash uchun dori vositalarini samarali qo‘llash lozim bo‘di. Bugungi kunda butun dunyoda oziq ovqat tanqisligi kuzatilmoqda. Shu bois odamlar uchun judayam zarur bolgan oziq-ovqatlar ichida, aynan qishloq xo‘jaligi hayvonlari mahsulotlaridir. Masalan sut va sut, go’sht va go’sht mahsulotlari, tuxum va boshqa mahsulotlar kiradi [1,2].

Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini mahsulotlari olish uchun, ularni ma‘lum biror yoshgacha va ma‘lum bir vazingacha o‘stirib tayyorlash kerak. Bu davrda hayvonlarni to‘g‘ri boqish, parvarishlash va kasalliklardan himoya qilgan holda saqlash kerak bo‘ladi. Shuning uchun qishloq xo‘jaligi hayvonlariga butun dunyo veterinarlari ilmiy va amaliy tajribalaridan kelib chiqib, hayvonlar salomatligini saqlash asosiy o‘nlardan birini egallaydi, hayvonlarga mavsumiy o‘tkaziladigan tadbirlar, infiksion kasalliklarga qarshi emlamalar (vaktsinatsiyalar)dan tashqari, ularga profilaktika maqsadida vitamin terapiya, antibiotik terapiya, gijasizlantirish va parazitlarga qarshi emlashlar, makro va mikro elementlarni ozuqalarga qo‘shish yo‘llari bilan davolash va profilaktika ishlari amalga oshiriladi. [3,4]

Veterinariya mataxasislari tomonidan hozirgi kunda, amaliyotda qo‘lanib kelinayotgan: inyektsiya yo‘I bilan hayvonlar organizimga vitaminalarni yuborgandan so‘ng 14 kun o‘tkazib, keyingi inyektsiya orqali antibiotiklar yuborilganidan keyin 14 kun o‘tkazilib, inyektsiya orqali

antiparazitar dori vositalarni prepat yo‘riqnomasi asosida qo‘llab kelishgan va bugungi kunda ham ushbu tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu uch xil dori vositalari ikkinchi marotaba dori vositasining yo‘riqnomasiga ko‘ra yana 14 kundan so‘nig qayta qo‘lanilmoqda.

Yuqoridagi holatlarni inobatga oladigan bo‘lsak hayvonlar organizimiga vitamin, antibiotik va antiparazitar dori vositalarni birinchi inyeksiyalari uchun har 14 kun oralig‘ida 3 marotaba jami 42 kunni hamda takroran yana 42 kun jami 84 kunni tashkil etadi. Bundan tashqari bu preparatlarni qo‘lashdan tashqari, mavsumiy profilaktika emlamalar ham borligini inobatga oladigan bo‘lsak, bu preparatlarni 2 oydan 6 oygacha oraliq mudatda qayta-qayta qo‘llash kerak bo‘lishini inobatga olgan holda, prepartlar bir-biriga antoganist emasligini inobatga olib, yangi usulda ushbu dori prepartlarni qo‘lashni ilmiy-amaliy tajribalar natijalariga tayangan holda olib bormoqdamiz.

Tadqiqot usullari va materiallar.

Hayvonlar organizmiga dori vositalarni qo‘llash usullariga ko‘ra, dori moddalarni shakli va ta‘sir etish xususiyatidan hamda to‘qima va hujayralarda so‘rilishini xisobga olgan holda foydalanishda turli hayvonlar tanasiga qo‘llanilish usullaridan foydalangan holda o‘z tadqiqotlarimizni amalga oshirdik.

Tadqiqotlar Toshkent viloyati Qibray tumani Universitet ko‘chasi Oybek MFY da joylashgan Toshkent davlat agrar universiteti tajriba xo‘jaligida saqlanayotgan yirik va mayda shoxli hayvonlarda o‘tkazildi. Tadqiqotlar o‘tkazish jarayonida hayvonlarning tana qismlariga inyeksiya qilish, belgilab olindi (1-rasm).

1-rasm. Qoramollar bo‘yin sohasiga teri osti va muskul orasiga inyeksiya qilish

Dori vositalarini innovatsion yo‘l bilan qo‘llash

Hayvonlarning umumiy salomatligini saqlash va mahsuldorligini oshirish uchun bir vaqtda qo‘llanadigan uch xil asosiy dori vositalari:

1. **Antigelmint vositalar** – ichki parazitlarni yo‘q qilish va ularning oldini olish;
2. **Antibiotiklar** – bakteriyalar keltirib chiqaradigan kasalliklarni davolashda va chidamliligini oshirishga yordam berish;
3. **Vitamin-mineral komplekslari** – ozuqaviy moddalar balansini ta‘minlash va o‘shini rag‘batlantirish.

Bir vaqtda uch xil dori vositasini qo‘llash natijasida:

- Bitta manipulyatsiyada bir nechta profilaktik vositalarni samarali qo‘llash;
- Dozalash tizimini avtomatlashtirish va har bir hayvonga individual yondashuv;

Tadqiqot natijalari: Qo‘llab kelinayotgan yangi uslub quydagilardan iborat bo‘ldi: qushloq xo‘jaligi hayvonlariga, yuqorida aytilgan vitamin, antibiotik va antiparazitar dori

vositalarni qo‘lashda, hayvon organizimiga bir vaqtning o‘zida ushbu uch xil dorilarni yuborishni, yani: inyektsiya orqali vitamin va antibiotikni boshqa-boshqa nuqtalarga muskul orasiga yuborib, inyektsiya orqali antiparazitar preparatlar esa teri ostiga yuboriladi. Shundan so‘ng kasal hayvonlarning fiziologik holati vizual va umuiy tekziri sh usullarida nazorat qilib borildi va hayvonning fiziologik holati normaga qaytishi kuzatildi.

Qo‘lanadigan perepapatlarning o‘rganizmga ahamayati.

Ilk bora ushbu uslubni, mayda shoxliy mollarda yani qo‘y va qo‘chqorlarda sinab ko‘rdim. Hususiy xo‘jaliklarda 100 bosh, 1 yoshdan 1,5 yoshgacha bo‘lgan qo‘chqorlarda va yana ikkinchi xo‘jalikda 150 bosh, 1,5 yoshdan 2 yoshacha bo‘lgan urg‘ochi kisir qo‘ylarda, jami 250 bosh qo‘ylarda ushbu uslubni qo‘llab klinik tekshirishla va kuzatuvlar jarayonida sinab ko‘rdik hamda quyidagi natijalarni oldik:

1. Hayvonlarda harakatchanligi va sezuvchanligi ortishi.
2. Ikki hafta davomida tananig tirik vazniga, o‘rtacha 3 kg. dan 5 kg. gacha vazin qo‘shilishi.
3. Hayvonda odatda kuzatiladigan, yuqori nafas yo‘laridan oqadigan oqmalar va yo‘talishlar yo‘qolishi.
4. Hayvonlarning reproduntiv aktivligini ortishi.
5. Hayvonlarning kasalliklarga chidamliligini 30-40% ga oshiradi;
6. Ozuqa o‘zlashtirish samaradorligini yaxshilaydi;
7. Dorilarni alohida qo‘llashga nisbatan ixcham va tejamkor hisoblanadi.
8. Doyimiy birhil oziqalar bilan oziqalantiriladigan hayvonlarni, ovqat hazim jarayonida kelib chiqadigan, ayrim ma‘lum yoki noma‘lum jarayonlarni keskin yo‘qoloshi va boshqa fiziologik yahshilanishlar kuzatdim.

Xulosa

Yuqoridagi o‘rganishlarim va amaliyotda qo‘lab kelayotgan yuqirida aytilgan bir vaqtda uchta preparatni hayvon ozganizimiga yuborish «KO‘MPLEKS» uslubdan foydalanish, qishloq xo‘jaligi hayvonlarini salomatligini yaxshilash va mahsuldorligini oshirish yo‘lida foydalanishni keng miqyosda amalga oshirish maqsadga

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хайруллин М. Х., Хайруллин Н.А. «Ветеринарная гельминтология» Казань, Издательство «Печатный двор», 2015 -212с.
2. Щербаков Г. Г., Яшин А. В., Курдеко А. П. [и др.]. (Внутренние болезни животных : учебник для вузов— 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024.
3. Акимова С. А. Паразитология и инвазионные болезни. учебное пособие. Волгоградский ГАУ, 2024.
4. <https://bars-vet.ru/services/vetapteka/35>
5. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ddaeed55-e94f-488d->
6. <https://81.fsvps.gov.ru/news/vitaminy-dlja-zhivotnyh-polza-i-vred/#:~:text>